

Приятельчук О. А.

*доктор економічних наук, професор кафедри міжнародного бізнесу,
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
<https://orcid.org/0000-0002-5222-452X>*

ПОРУШЕННЯ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ПОЯВА НЕОБАНКІВ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

JEL Classification: M11
SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. На сучасному етапі розвитку економіки відзначається стрімка трансформація фінансових технологій, викликана глибоким впливом процесів цифровізації. Ця тенденція визначається інноваційними змінами у фінансовому секторі, де використання передових інформаційних технологій стає необхідною умовою конкурентоспроможності. Розвиток блокчейн-технологій, штучного інтелекту, великих даних та інших цифрових інструментів прискорює автоматизацію фінансових операцій, підвищує ефективність ризик-менеджменту та дозволяє новаторські підходи до фінансового обслуговування. Зазначена трансформація формує нові стандарти взаємодії між учасниками фінансового ринку, активізує роль технологічних компаній та сприяє створенню інтегрованих фінансових екосистем. Цей процес відкриває перспективи для зростання ефективності фінансового сектору та сприяє розвитку цифрової економіки в цілому.

У контексті трансформації фінансового сектору ключовим результатом стає виникнення необанківських фінансових установ, які відзначаються відмовою від традиційних банківських структур та використанням інноваційних технологій для надання фінансових послуг. Це об'єднання технологічних рішень, які базуються на штучному інтелекті, блокчейні та аналізі великих даних, дозволяє необанкам забезпечувати швидше, ефективніше та дешевше обслуговування клієнтів, порівняно із традиційними банками. Ця еволюція сприяє конкурентному середовищу та стимулює інновації, що в кінцевому результаті призводить до поліпшення фінансової ландшафту та доступності фінансових послуг для різних шарів населення.

Необанківські установи стимулюють перегляд сучасної парадигми фінансових операцій. Вони засновані на передових технологіях, таких як блокчейн та штучний інтелект, забезпечуючи швидше, ефективніше та більш гнучке обслуговування. За допомогою цифрових інновацій, необанки реалізують безпечні та доступні фінансові послуги, руйнуючи стандартні моделі традиційних банків. Ця трансформація переписує правила гри в фінансовому секторі, сприяючи конкуренції, підвищенню ефективності та розширенню доступу до фінансових ресурсів.

Ключові слова: фінансова система, фінансова безпека, фінансові технології, банки, необанк.

Annotation. At the current stage of economic development, there is a rapid transformation of financial technologies, caused by the profound impact of digitization processes. This trend is determined by innovative changes in the financial sector, where the use of advanced information technologies becomes a necessary condition for competitiveness. The development of blockchain

technologies, artificial intelligence, big data and other digital tools accelerates the automation of financial transactions, increases the effectiveness of risk management and enables innovative approaches to financial services. This transformation creates new standards of interaction between financial market participants, activates the role of technological companies and contributes to the creation of integrated financial ecosystems. This process opens up prospects for increasing the efficiency of the financial sector and contributes to the development of the digital economy as a whole.

In the context of the transformation of the financial sector, a key result is the emergence of neo-banking financial institutions, which are characterized by the rejection of traditional banking structures and the use of innovative technologies for the provision of financial services. This combination of technological solutions based on artificial intelligence, blockchain and big data analysis allows neo-banks to provide faster, more efficient and cheaper customer service compared to traditional banks. This evolution promotes a competitive environment and stimulates innovation, which ultimately leads to an improvement in the financial landscape and the availability of financial services for different segments of the population.

Neo-banking institutions stimulate the revision of the modern paradigm of financial transactions. They are based on advanced technologies such as blockchain and artificial intelligence, providing faster, more efficient and more flexible service. With the help of digital innovations, neo-banks implement safe and accessible financial services, disrupting the standard models of traditional banks. This transformation is rewriting the rules of the game in the financial sector, promoting competition, increasing efficiency and expanding access to financial resources.

Keywords: financial system, financial security, financial technologies, banks, neobank.

Вступ

На сучасному етапі розвитку спостерігається стрімка трансформація фінансових технологій. Цей процес визначається інтенсивним впровадженням інновацій, таких як блокчейн, штучний інтелект та розширена аналітика. Децентралізація, цифрова ідентифікація та безпека стають ключовими аспектами еволюції. Фінтех-компанії активно впроваджують гнучкі фінансові рішення, відкриваючи нові можливості для клієнтів. Цей перехід відзначається стратегічним партнерством із традиційними банками, забезпечуючи ефективну інтеграцію і трансформацію фінансового сектору в глобальному економічному ландшафті, що і обумовлює актуальність тематики даної статті.

Постановка проблеми. В епоху цифрової трансформації виникає необхідність швидкого адаптування до стрімко фінансових технологій які швидко змінюються. Поява необанків, орієнтованих на інноваційні підходи, порушує традиційний ландшафт фінансового сектору. Це викликає не лише конкуренцію, а й підвищує ризики кібербезпеки та проблеми з регуляцією. Організації, які не встигають адаптуватися до цих технологічних зрушень, ризикують втратити конкурентоспроможність та виявитися у вразливому стані перед викликами нової економічної ери.

Огляд останніх досліджень та публікацій. Слід розуміти, що питанням фінансових технологій та необанків присвячена значна кількість наукових праць вітчизняних авторів.

Так Благун І.І. в своїй роботі розглядає необанки як нову бізнес-модель у сфері фінансового посередництва, вивчає їхні основні принципи та вплив на сучасний фінансовий ландшафт. В той же час Житар М.О., Зелінська В.С. досліджували зарубіжний досвід необанкінгу та вивчали можливості його впровадження в українському фінансовому секторі. Робота Капляр К. присвячена практичним аспектам діяльності необанків у високотехнологічному фінансовому середовищі та висвітлює їхню роль в сучасному світі.

В свою чергу Козляниченко О.М., Березан А.С. аналізують перспективи розвитку віртуальних банків, в українському фінансовому просторі. Робота Кондрацької Н.М., Конвшун Н.Е., Думи В.Л. присвячена взаємодії необанкінгу та цифрової трансформації у контексті банківської системи

України. Лобозинська С., Скоморович І., Владичин У. вивчали діяльність необанків на ринку фінансових послуг та роблять порівняльний аналіз ситуації в Україні та світі.

Мамчук А., Познякова О. розглядали розвиток необанків як глобальний та локальний феномен у світі та в Україні. Семенов А. Ю., Пахненко О. М., Шалда А. А. досліджували особливості, тренди та перешкоди розвитку необанків в українському фінансовому просторі. Соловйов В.І. аналізував сучасний стан банківської безпеки в Україні, а також висвітлював роль фінансової безпеки як основоположного фактору незалежності держави, що може впливати на розвиток фінансового сектору.

Теслюк С., Матвійчук Н., Корх Н., Деркач О. аналізували сутність та перспективи розвитку необанків в українському фінансовому просторі. Робота Ходакевич С., Пономаренко К., Журавльов О. присвячена розвитку необанків в Україні та світі, автори звертають увагу на моделі росту та особливості цього процесу.

Постановка завдання. Метою даної статті є систематизація ключових відмінностей фінансових технологій в сфері необанкінгу відносно традиційних банківських організацій, що характеризують фундаментальні зміни на банківському ринку.

Результати

Сучасні технології трансформують ландшафт фінансових систем у всьому світі. Все більше людей використовують комп'ютери та смартфони для здійснення повсякденних фінансових операцій – оплати покупок, поповнення телефонів, здійснення платежів тощо. Фінансові регулятори серед пріоритетних завдань виділяють зростання фінансової інклюзії, як ключового фактору у підвищенні загального добробуту населення та забезпеченні сталого розвитку [5].

За останні кілька десятиліть банківська система зазнала разючих змін, що здебільшого пов'язані з розширенням можливостей Інтернету, з'явилися нові види банківських послуг та інтернет-додатки, за допомогою яких можна виконувати багато операцій, не виходячи з дому, це дало можливість скоротити видатки та збільшити продуктивність. На основі багатьох переваг з'явилися нові види банкінгу; їх називають по-різному: «мобільний банк», «віртуальний банк», «інтернет-банк», «цифровий банк», проте можна уніфікувати та назвати терміном «необанк». Його можна вживати для всіх банків, що виходять за межі класичного обслуговування [4].

Слід розуміти, що в будь-які часи технологічні зміни у фінансовій сфері напряму впливають на рівень як банківської [9] так і фінансової [10] безпеки держави.

Цифровізація глобальної економіки ефективно пришвидшила появу необанків, змінюючи традиційну фінансову систему. Використання передових технологій, таких як блокчейн, штучний інтелект та аналіз великих даних, дозволило необанкам швидко впроваджувати інноваційні фінансові рішення для клієнтів.

Зручні мобільні додатки та цифрові платформи надають клієнтам миттєвий доступ до послуг, а гнучкість необанків у вирішенні фінансових завдань сприяє їхньому стрімкому розвитку. Ця цифрова трансформація не лише змінює спосіб, яким споживачі взаємодіють із фінансовими послугами, але й створює новий стандарт ефективності у світі необанкінгу.

Відповідно до дослідницької проблематики даної наукової статті, існує необхідність ґрунтовного розкриття сутності такої категорії, як «необанк», здійснимо огляд сутності терміну «необанк» на основі уявлень та тверджень вітчизняних вчених-економістів відносно даної фінансово-економічної категорії.

Для чого скористаємося нижченаведеною таблицею (Таблиця 1) в якій наочним чином відображені трактування категорії «необанк» в працях українських науковців.

Таким чином зважаючи на різні підходи, щодо визначення даної категорії можна зробити висновок, що необанк – це новаторська фінансова концепція, що відзначається відходом від традиційної банківської структури. Заснований на передових технологіях, необанк пропонує розширений спектр фінансових послуг поза звичайними банківськими рамками, акцентуючи увагу

на ефективності та інноваційності. Відмова від класичної моделі банківського обслуговування сприяє створенню гнучких та персоналізованих фінансових рішень, а зручний доступ до послуг робить необанки привабливими для сучасних споживачів у вимірах цифрової епохи.

Таблиця 1

Трактування категорії «необанк» в працях вітчизняних науковців

№ з/п	Автор (и)	Трактування
1	Капляр К. [3]	Фінансова організація, що використовує передові технології для оптимізації процесів та надання клієнтам персоналізованих фінансових послуг, забезпечуючи конкурентний підхід до ринку.
2	Ходакевич С., Пономаренко К., Журавльов О. [12]	Інтегрована фінансова система, яка базується на інноваційних технологіях, включаючи штучний інтелект, блокчейн і обробку даних в реальному часі, щоб забезпечити надійні та швидкі фінансові послуги, орієнтовані на клієнта.
3	Благун І.І. [1]	Технологічно орієнтована фінансова організація, яка ставить за мету постійне вдосконалення своїх послуг через впровадження передових технологій та дослідження цифрових рішень.
4	Мамчук, А., Познякова, О. [7]	Неперервний цикл інновацій та оптимізації у фінансовій сфері. Цей процес охоплює впровадження передових технологій, аналіз даних для вдосконалення послуг та постійну адаптацію до змін у вимогах ринку. Він покликаний створювати гнучкі та персоналізовані фінансові рішення, забезпечуючи ефективність та конкурентоспроможність в динамічному економічному середовищі.
5	Житар М.О., Зелінська В.С. [2]	Унікальна фінансова організація, що досліджує та адаптується до етнографії фінансового світу, створюючи інноваційні рішення на основі реальних потреб та звичаїв споживачів.

Слід розуміти, що поява необанків є логічним етапом еволюційних процесів у фінансовій сфері загалом, та банківському секторі зокрема, в той же час на появу даної концепції здійснили значний вплив нові технології та системна еволюція концепції цифрової трансформації світової економічної системи.

Зважаючи на дані особливості існує необхідність розкриття ключових причин появи та розвитку концепції необанкінгу, для чого скористаємося нижченаведеною схемою (Рисунок 1), на якій наочним чином відображені дані елементи.

Розглянемо більш детально кожен з даних причин, які спричинили структурні зміни у фінансових технологіях та стимулювали розвиток концепції необанкінгу:

- пандемія COVID-19 – пандемія спричинила збільшення попиту на безконтактні та віддалені фінансові послуги, заохочуючи розвиток необанківських концепцій як безпечного та зручного варіанту фінансового обслуговування в умовах соціального дистанціювання;
- необхідність оптимізації витрат – банки прагнуть оптимізувати витрати, щоб підвищити конкурентоспроможність, і необанки, які працюють на основі ефективних технологій, стають альтернативою, забезпечуючи більш гнучке та економічне обслуговування;
- стрімкий розвиток технологій – швидкий прогрес у сфері технологій, таких як блокчейн та штучний інтелект, сприяв розширенню можливостей необанківських установ, забезпечуючи інноваційні та високотехнологічні фінансові рішення;

Рис. 1. Ключові причини розвитку концепції необанкігу

Джерело: розроблено автором на основі [1-3, 6, 8, 11]

- зміщення в бік онлайн торгівлі – збільшення популярності онлайн торгівлі вимагає сучасних, швидких фінансових рішень. Необанківські установи, засновані на цифрових інноваціях, задовольняють цей попит, пропонуючи швидкі та ефективні сервіси;
- розширення доступу до фінансових послуг – концепція необанкігу відкриває можливість розширення доступу до фінансових послуг для широкого кола користувачів, включаючи тих, кого традиційні банки можуть виключити, що сприяє фінансовій інклюзії.

В цілому слід відзначити, що суттєві зміни в економіці, спрямовані на безконтактні та віддалені транзакції, викликали необоротне зростання попиту на інноваційні фінансові послуги. Розширення цифрових технологій, необхідних для реалізації без бар'єрних угод, сприяло наростаючій популярності необанківських установ, які забезпечують швидку, безпечну та ефективну фінансову взаємодію в умовах сучасного електронного бізнес-середовища.

В той же час слід розуміти, що поточна концепція необанків незважаючи на свою еволюційну природу має не тільки переваги, а й певні недоліки, як для клієнтів так і для самих установ (Таблиця 2).

Таблиця 2

Переваги та недоліки концепції необанку для банку та клієнтів

Переваги для банків	Переваги для клієнтів
Економія часу працівників фронт-офісу	Дозволяє отримувати різноманітну довідкову інформацію
Уніфікація роботи та оптимізація витрат	Дозволяє працювати зі своїми рахунками не виходячи з дому
Виступає потужним фактором у конкурентній боротьбі	Дозволяє обрати банк, не звертаючи уваги на його розміщення
Дозволяє отримувати додаткові доходи	Економить час на обслуговування
Скорочує адміністративні витрати	

Недоліки для банків	Недоліки для клієнтів
Потребує витрат на придбання та впровадження системи Потребує витрат на обслуговування Ризик шахрайства через онлайн-банкінг Розбіжності в законодавстві щодо ідентифікації	Іноді потребує додаткового обладнання та високої кваліфікації Ризик втрати коштів від різного роду шахрайських операцій

Джерело: розроблено автором на основі [2-4, 5-7, 12]

При цьому безумовно з точки зору залучення нових клієнтів та обслуговування поточних необанки мають значну кількість безумовних переваг над потенційними недоліками.

Відповідно до дослідницької проблематики даної наукової статті, існує необхідність систематизації ключових відмінностей в сфері фінансових технологій необанків відносно традиційних банківських установ, для чого скористаємося нижченаведеною таблицею (Таблиця 3), в якій наочним чином відображені дані фундаментальні зміни та відмінності в сфері фінансових технологій.

Таблиця 3

Ключові відмінності в рамках фінансових технологій банку та «необанку»

Характеристика	Традиційний банк	Необанк
Технологічна архітектура	Використовує застарілі системи, часто має проблеми з інтеграцією нових технологій.	Заснований на сучасних технологічних рішеннях, швидко впроваджує інновації.
Блокчейн та криптовалюти	Зазвичай має обмежене використання блокчейну та криптовалют.	Активно досліджує та використовує блокчейн, криптовалюти та смарт-контракти.
Штучний інтелект та аналітика	Використовує штучний інтелект та аналітичні інструменти, але може бути менш гнучким у цьому плані.	Широко використовує штучний інтелект для персоналізації та управління ризиками.
Мобільні платежі та додатки	Має мобільні додатки, але їх функціонал може бути обмеженим.	Орієнтований на мобільний перший підхід, надає розширені мобільні фінансові сервіси.
Роботизація та автоматизація	Має обмежену автоматизацію процесів.	Активно використовує роботизацію та автоматизацію у всіх аспектах діяльності.
Інтернет речей	Здебільшого використовується в сегментах як банківська безпека та управління активами.	Інтегрується зі смарт-пристроями та надає фінансові функції через Інтернет речей.

Джерело: розроблено автором на основі [1-8, 11-12]

Аналіз ключових відмінностей між традиційним банком і небанком розкриває вагому технологічну перевагу останнього в епоху цифрової трансформації фінансового сектору. Небанки відрізняються більш активним використанням сучасних технологій, таких як блокчейн, штучний інтелект та автоматизація, що сприяє їх швидкій адаптації до новацій та покращенню якості обслуговування клієнтів. Розширений функціонал мобільних платежів, інтеграція з Інтернетом речей

та активне використання криптовалют підкреслюють орієнтацію необанків на забезпечення сучасних фінансових потреб.

Такий вектор розвитку сприяє підвищенню конкурентоспроможності та створює нові можливості для індустрії, враховуючи динамічні вимоги споживачів та стрімкий розвиток технологій. Все це свідчить про те, що необанки є ключовим елементом еволюції фінансових технологій, готових відповісти на виклики цифрової економіки.

Наведені відмінності підкреслюють роль необанків у забезпеченні передових фінансових послуг. Їх технологічна готовність і гнучкість у впровадженні інновацій, спрямовані на мобільність, аналітику та блокчейн, робить їх привабливими для сучасних споживачів.

Роботизація та інтернет речей додають ефективності та розширюють функціонал. Отже, необанки визначають нові стандарти в фінансовій індустрії, взаємодіючи з динамікою цифрової економіки та відповідаючи на виклики високотехнологічного світу.

Висновки

Як підсумок даного дослідження можна зробити наступні висновки:

1. Необанк – цифрова фінансова установа, що оптимізує послуги, обійшовшись без традиційних відділень, використовуючи інноваційні технології для швидкого, зручного та доступного фінансового обслуговування через онлайн-платформи. Популярність концепції зростає завдяки високій ефективності та інноваційному підходу.

2. Розвиток необанківських фінансових установ зумовлений комплексом факторів. Пандемія COVID-19 висунула вимоги до безконтактних операцій та роботи в онлайн-режимі, активізуючи цифрові технології. Банки, шукаючи ефективність, стрімко впроваджують інновації. Змінюються тенденції в сфері онлайн-торгівлі, змінюючи спосіб взаємодії з фінансовими установами. Розвиток новітніх технологій, таких як блокчейн і штучний інтелект, робить можливим створення та підтримку необанківських ініціатив, які пропонують інноваційні та конкурентоздатні фінансові рішення.

3. У епоху цифрової трансформації фінансові технології пройшли революційні зміни, викликавши порушення традиційних моделей банківського обслуговування. Поява необанківських установ є наслідком інтенсивного застосування цифрових інновацій, таких як блокчейн, штучний інтелект та онлайн-технології. Ці необанки змінюють підхід до фінансового обслуговування клієнтів (як корпоративних, так і фізичних), забезпечуючи гнучкість, ефективність та доступність. Порушення традиційних структур у сфері фінансів свідчить про необхідність адаптації до вимог сучасного споживача та визначає новий напрямок розвитку фінансового сектору.

Список використаних джерел

1. Благун І.І. (2019). Необанки як нова бізнес-модель фінансового посередництва. Причорноморські економічні студії, (45), 134-139.
2. Житар М.О., Зелінська В.С. (2019). Необанкінг: зарубіжний досвід та українська перспектива. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України, (2), 81-95.
3. Капляр К. (2022). Практичні аспекти діяльності необанків у високотехнологічному фінансовому середовищі. Journal of International Relations of KNU, 56(2), 61-65
4. Козлянченко, О. М., Березан, А. С. (2019). Перспективи розвитку віртуальних банків (необанків) в Україні. Фінансові дослідження, (2), 7. URL: <https://fr.stu.cn.ua/tmppdf/219.pdf> (дата звернення: 11.11.2023)
5. Кондрацька Н.М., Конвшун Н.Е., Дума В.Л. (2021). Необанкінг та цифрова трансформація банківської системи України. Bulletin National University of Water and Environmental Engineering, 4(96), 59-69.
6. Лобозинська С., Скоморович І., Владичин У. (2021). Діяльність необанків на ринку фінансових послуг в Україні та світі. Фінансовий простір, (3 (43)), 7-21.

7. Мамчук А., Познякова О. (2022). Розвиток необанків у світі та в Україні. Матеріали конференцій МЦНД, (01.07.2022; Вінниця, Україна), 50-52.
8. Семенов А. Ю., Пахненко О. М., Шалда А. А. (2023). Необанки в Україні: особливості, тренди та перешкоди розвитку. *Modern Economics*. №39, 131-137.
9. Соловйов, В.І. (2011). Сучасний стан банківської безпеки України. *Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції*, (4), 79-82.
10. Соловйов, В.І. (2011). Фінансова безпека як основоположний фактор незалежності держави. *Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу*, (3), 15.
11. Теслюк С., Матвійчук Н., Корх Н., Деркач О. (2021). Необанки: сутність та перспективи розвитку в Україні. *Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University*, 3(27), 61-71.
12. Ходакевич С., Пономаренко К., Журавльов О. (2023). Розвиток необанків в Україні та світі. *Modeling the development of the economic systems*, (1), 175-184.